

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING QABUL QILINISH TARIXI

Shaxzoda Toir qizi Ermatova

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti dotsenti Mafura Muxtarxanova
Inagamova

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinish tarixi, Konstitutsiyaning O'zbekistondagi o'rnini haqida batafsil yoritib berilgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgani hamda Mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilinishini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: konstitutsiya, Sovet Ittifoqi, kommunistik partiya, demokratiya, konstitutsiya loyihasi, komissiya, referendum, Mustaqillik deklaratsiyasi,

Konstitutsiyaning yaratilishiga bo'lgan zarurat XX asr 80 - yillarining ikkinchi yarmidan boshlab Sovet Ittifoqi hududida qayta o'zgarishlar uchun sharoit yuzaga keldi. Kommunistik partiyaning ko'p yillik hukmronligi darz keta boshladi. Partiyaviy boshqaruv ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga rivojlanishga to'sqinlik qila boshladi. Iqtisodiy inqiroz xalqning turmush sharoitiga o'z salbiy oqibatlarini ko'rsata boshladi. Markaz zulmi kuchayishi natijasida ittifoqdagi xalqlar aziyat chekdi, “porloq kelajakka” ishonchsizlik, turli millatlarni kamsitish holatlari kuchaydi. “Paxta ishi”, “o'zbek ishi” deb uyushtirilgan kompaniyalarda barcha barobar (gunohsiz ham , aybdor ham) birdek tazyiqqa uchradi. Ayollar, yosh bolalar xo'rlandi, milliy, diniy, tarixiy qadriyatlar oyoq osti qilindi. Natijada, ittifoq tarkibidan chiqish, mustaqil davlat qurish harakati kuchaydi va bu harakat real voqelikka aylandi. Ayniqsa, mustaqillikka bo'lgan intilish Boltiqbo'yi respublikalarida kuchli namoyon bo'ldi.

Sovet Ittifoqida siyosiy tizimni isloh qilish, vakillik organlarining yangi turlarini yaratish, saylov tizimini yangilash ishlari olib borildi. SSSR hududida Xalq deputatlari syezdi degan eng yuqori vakillik organi tashkil etildi. Shu organga bo'ladigan saylovlar birinchi marta muqobillik asosida o'tdi. Uning natijasida esa (1988-yilgi saylov), shu organga xalq dardini ochiq aytadigan, haqiqatni ko'zbo'yamachilikdan ustun qo'yadigan ko'plab kishilar saylandi. Syezdi Ittifoq miqyosidagi masalalarni hal qiladigan organdan ko'ra, ittifoqdagi muammolarni ochiq-oydin ko'tarib chiqadigan, turli xalq va millatlar o'z muammolarini yaqqol

aytadigan minbarga aylandi. Turli fikrlilik vujudga keldi¹. Natijada kommunistik partiya o'z mavqeini yo'qota bordi. Birinchi bo'lib ayrim mamlakatlardagi kommunistik partiyalar Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasi tarkibidan chiqqanligini e'lon qilindi. Keyinchalik respublikalar mustaqilligi e'lon qilina boshladi. 1991 - yil 31 - avgustda bo'lib o'tayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining sessiyasida O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov mamlakat mustaqilligini e'lon qildi. O'zbekiston rahbariyati atrofda, xalqaro maydonda bo'layotgan voqealardan kelib chiqib, xalq xohish - irodasiga tayanib, mamlakatni demokratik yo'ldan rivojlantirish, demokratik mamlakatlarda e'tirof etilgan prinsiplarni qo'llash maqsadga muvofiqligini, demokratik davlat qurish yo'lini tanladi.

O'zbekistonda yangi konstitutsiya ishlab chiqish g'oyasi mustaqillik e'lon qilinguncha, hali Ittifoq mavjud vaqtdayoq vujudga kelgan edi. Shu davrdayoq yangi konstitutsiya qabul qilish uchun ma'lum sabablar, yangi ijtimoiy munosabatlar vujudga kela boshlagan edi. Jumladan, O'zbekistonda Prezidentlik instituti vujudga keldi, saylov tizimi o'zgartirilib, muqobil saylovlar o'tkazila boshlandi, markaz bilan Respublika munosabatida yangi holatlar vujudga keldi, kommunistik partiya hukmronligiga barham berildi. Mustaqillik uchun qo'yilgan shahdam qadam sifatida e'tirof etiladigan, 1990-yil 20-iyunda qabul qilingan Mustaqillik deklaratsiyasi yangi konstitutsiya yaratish uchun ham asos bo'ldi. Deklaratsiya qabul qilingan Oliy Kengash sessiyasida shu hujjat prinsiplari asosida yangi konstitutsiya ishlab chiqish zarur degan xulosaga kelindi va Prezident Islom Karimov boshchiligida 64 kishidan iborat konstitutsiya loyihasini tayyorlash uchun komissiya tuzildi. Bu ittifoq roziligisiz qilingan katta voqea edi. Komissiya keng vakillik xarakteriga ega bo'lib, uning tarkibiga deputatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar, Toshkent shahri vakillari, davlat, jamoat tashkilotlari, korxonalar, xo'jalik rahbarlari, taniqli huquqshunoslar, olimlar, mutaxassislar kiritildi. Oliy Kengash o'ninchi sessiyasida komissiya tarkibi qisman o'zgartirildi².

1991 - yil Konstitutsiya loyihasini tayyorlovchi kommissiyaning birinchi majlisi o'tkazilib, kommissiya a'zolari va yetakchi mutaxassislardan tashkil topgan, 32 kishidan iborat ishchi guruh tuzildi. Uning vazifasi sifatida loyiha tayyorlash bo'yicha barcha ishlarni muvofiqlashtirish belgilanib, konstitutsiya bo'limlarini tayyorlash uchun 6 ta kichik guruhlar tashkil qilinib, ularning har biriga konstitutsiyaning muqaddimasini, konstitutsiyaviy tuzum asoslarini, fuqarolarning huquq, erkinlik, burchlari, fuqaro va jamiyat, davlat tuzilishi, davlat hokimiyati tizimi bo'limlarini

¹ Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq. // Darslik. – Toshkent: Adolat, 2022. – 49 b

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: // O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri 01.05.2023 19-modda Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son

tayyorlash yuklandi. Kichik guruhlar tarkibiga 50 nafar olimlar, ilmiy xodimlar, mutaxassislar jalb etildi³.

Komissiya raisi ishchi guruh oldiga: konstitutsiyaviy rivojlanishning jahon tajribasini o'rganish; boshqa mamlakatlarning inson huquqlari borasida, demokratiya va qonunchilik borasida qo'lga kiritgan yutuqlarini hisobga olish; keng xalq ommasi diliga yaqin va tushunarli bo'lgan siyosiy huquqiy hujjat yaratish vazifasini qo'ydi⁴.

Umume'tirof etilgan xalqaro hujjatlar qoidalarini konstitutsiya normalariga singdirish masalasi ham komissiya oldiga vazifa qilib qo'yildi. Komissiya va ishchi guruhiga jalb qilinganlar tarkibi yirik olimlar, huquqshunoslar, siyosatshunoslar, iqtisodchilar, davlat va jamiyat arboblardan iborat bo'lib, ularning oldida mas'uliyatli, sharafliligi, shu bilan birga, o'ta murakkab va qiyin vazifa turar edi. Vazifaning qiyinligi shunda ediki, guruhlardagi hech kim avval shunday ish bilan shug'ullanmagan, ya'ni konstitutsiya loyihasini tayyorlash jarayonida ishtirok etmagan edi. To'g'ri, avval ham O'zbekiston tarixida uch marta konstitutsiya qabul qilingan edi, lekin ular markazda tayyorlangan Ittifoq Konstitutsiyasi andozasi asosida hech o'zgarishsiz tayyorlanib, qabul qilingan edi. Yangi tayyorlanayotgan loyiha esa, mutlaqo yangitdan, O'zbekiston uchun moslab tayyorlanishi kerak edi⁵.

Komissiya va ishchi guruhlar komissiya Raisi oldilariga qo'ygan vazifani bajarishlari uchun davlat tuzilishi, boshqaruv shakli, taraqqiyot darajasi har xil bo'lgan bir necha davlatlarning konstitutsiyalarini, sobiq Ittifoqchi respublikalarda tayyorlanayotgan konstitutsiya loyihalarini, xalqaro hujjatlarni chuqur o'rganib, tahlil qilib chiqdi. Natijada xorijiy mamlakatlar Konstitutsiyalarining shakli, mazmuni haqida ma'lumot beruvchi qiyosiy jadval tayyorlandi. Tayyorlangan jadval komissiya raisi tomonidan o'rganib chiqildi va shu asosda loyihani tayyorlash bo'yicha foydali, asosli ko'rsatmalar berildi. Komissiya raisi bo'lajak konstitutsiyada jahonda umume'tirof etilgan prinsiplar va g'oyalarga amal qilish bilan birga, unda o'zbek xalqining davlatchiligi, ajdodlarimiz g'oyalari, qadriyatlarimiz o'z ifodasini topishiga alohida e'tibor berdi. Shu tufayli Farobiy, Beruniy, Marg'inoniy, Ulug'bek asarlariga murojaat qilindi. Amir Temurning "Temur tuzuklar"i ko'rsatmalariga alohida e'tibor berildi. Uning adolat g'oyasi konstitutsiyaning maqsad va mazmuniga singdirildi.

Konstitutsiya loyihasini ishlovchi komissiya Raisi loyiha konsepsiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor berdi, chunki konsepsiya konstitutsiyaning qanday bo'lishini

³ Inagamova M.M. Konstitutsiyaviy islohatlarda inson-jamiyat davlat masalalarining rivojlanish bosqichlari // "O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi inson qadri uchun ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati" mavzusidagi ilmiy amaliy konferensiyasi. Toshkent. 01.12.2023 yil 59-64 b.

⁴ Turg'unboyev D. Isaqov R.O'. Yangilangan konstitutsiyada yoshlar huquqlarining kafolatlari. <https://zenodo.org/records/10868932>

⁵ Inagamova M.M O'zbekiston Respublikasi yangi konstitutsiyasida ayol huquqlari himoyasining ayrim jihatlari // yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyasi: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami / O'zbekiston Respublikasi IIB malaka oshirish instituti, 2023 yil 103-106 b.

belgilashda muhim asos bo'lishi tajribadan ma'lum. Konstitutsiyani muqobillik asosida yaratilishining ahamiyati kuchli bo'ldi, Fanlar akademiyasining Falsafa va huquq instituti, Siyosatshunoslik va boshqaruv instituti, Prezident devonining yuridik bo'limi tomonidan uchta konsepsiya yaratilib, uchinchi konsepsiya asos sifatida olindi va boshqa ikki konsepsiyadagi ahamiyatli, muhim g'oyalar bilan boyitilib, yagona konsepsiya shakllantirildi va u asosida loyiha tayorlashga kirishildi.

Konstitutsiya loyihasining birinchi varianti 1991-yil noyabrda tayyorlab bo'lindi. 1991-yil 31-avgustda Respublikamizda Mustaqillik e'lon qilindi. Ittifoq davrida boshlangan ishning dastlabki varianti mustaqillik davrida tugallandi. U muqaddima, 6 bo'lim va 158 moddadan iborat edi. O'zbekistonning mustaqillikka erishishi, loyiha ustida ishlashni yanada jonlantirib yubordi. Konstitutsiyada siyosiy, iqtisodiy mustaqillik o'z aksini topishi kerak edi. Shular asosida loyiha takomillashtirilib, 1992 - yil bahorida 149 - moddadan iborat ikkinchi variant tayyorlandi.

1992 - yil bahorida bo'lib o'tgan komissiya yig'ilishida konstitutsiya loyihasini uzil-kesil ishlab chiqish uchun 25 kishidan iborat yangi ishchi guruhi tuzilib, uning oldiga quyidagi vazifalar qo'yildi: O'zbekistonning demografik va ijtimoiy - siyosiy turmush tarzi, uning taraqqiyot tajribasini, turli ijtimoiy guruhlar madaniy - ma'rifiy markazlari hamda mulohaza va takliflarini umumlashtirish; - Konstitutsiyaviy komissiya a'zolaridan tushgan takliflarni ko'rib chiqish va loyihaga o'zgartirish kiritish. Ishchi guruh a'zolari shu vazifalar ustida ish olib bordilar, natijada loyihaning yanada pishiq varianti vujudga keldi.

Tayyorlangan loyiha Komissiya qaroriga asosan 1992 - yil 26 - sentabrda ommaviy axborot vositalarida umumxalq muhokamasiga e'lon qilindi.

Ommaviy axborot vositalarida, yig'ilishlarda har xil fikrlar bayon qilishga keng imkoniyat yaratildi. Loyiha bo'yicha ko'plab takliflar tushdi. Shular asosida loyiha qayta ishlanib, takomillashgan loyiha 1992 - yil 21 - noyabrda ikkinchi marta umumxalq muhokamasi uchun matbuotda e'lon qilindi. Konstitutsiyaning umumxalq muhokamasi davrida 6 mingdan ortiq taklif, tavsiya va mulohazalar bildirildi. Loyihani ishlovchi komissiyaning o'ziga bevosita mingdan ziyod xatlar kelib tushdi. Muhokama natijasida tushgan takliflarda ayrim normalarni o'zgartirish, qo'shimcha qoidalar kiritish, moddalarni to'ldirish, Konstitutsiyaviy normalarni aniq ifodalash, ular ommaga tushunarli tilda bo'lishi haqida mulohaza va tavsiyalar bildirildi. Loyihadagi 127 moddadan deyarli 60 tasi tuzatishlarga uchradi, ularning normalariga aniqliklar kiritildi. E'lon qilingan loyiha variantidan 4 ta modda umuman chiqarib tashlandi.

1992 - yil 8 - dekabrda Oliy Kengashning XII chaqiriq XI sessiyasi bo'lib o'tdi. Bu sessiya tarixiy sessiya bo'lib, tarixiy ahamiyatga ega masalani muhokama qildi. Sessiyada Konstitutsiya loyihasini tayyorlovchi komissiya raisi Islom Karimov ma'ruza qildi. Ma'ruzada Konstitutsiya loyihasi batafsil bayon qilib berildi. Shundan so'ng Konstitutsiya loyihasi deputatlar muhokamasidan o'tdi. Sessiyada loyihaga 80 ga yaqin o'zgartirish, qo'shimcha, aniqliklar kiritildi. Ayrim takliflar asosli tarzda rad etildi. Loyihaning har bir moddasi, bobi, bo'limlari alohida - alohida muhokama qilinib, tegishli asosli takliflar inobatga olinib, o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng, qabul qilinish uchun ovozga qo'yildi. Deputatlar yakdillik bilan muqaddima, 6 bo'lim, 26 bob va 128 moddadan iborat Konstitutsiyani qabul qildi. Asosiy qonunimiz xalqimiz irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettiradi. Chunki, uni ishlab chiqishda va muhokama qilishda butun xalq ishtirok etdi. " Bir so'z bilan aytganda , Konstitutsiyamiz xalqimiz tafakkuri va irodasining mahsulidir", degan so'zlar bilan Konstitutsiyamizga ham, uni vujudga keltirgan xalqimiz ongiga ham aniq ta'rif berilgan.

Konstitutsiyamiz davlatchiligimiz tarixida qabul qilingan eng demokratik Konstitutsiya bo'ldi. Unda birinchi marta shaxs va davlat o'rtasidagi munosabatlarda birinchi marta shaxs ustuvorligi, shaxs, uning huquqi, qadr - qimmat, sha'ni oliy qadriyat sifatida belgilandi, shaxsning yashash huquqi asosiy huquq sifatida mustahkamlab qo'yildi. Davlat mas'uliyatlari aniq ko'rsatib qo'yildi. Iqtisodiyot bozor munosabatlari tamoyillari asosida mustahkamlanishi belgilandi. Konstitutsiya asosida ko'ppartiyaviylik, fikrlar xilma - xilligi belgilandi. Hokimiyatni tashkil etishda hokimiyatlar bo'linishi prinsipi mustahkamlandi. Fuqarolik jamiyati asosi sifatida o'zini o'zi boshqarish organlari mavqei konstitutsiyaviy darajada belgilandi.

2023 yil 30 aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi, uning yangi tahriri tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi referendum yakunlari O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 2023-yil 1-mayda kuchga kirgan. Yangilanish natijasida, bosh qomusimizdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman olganda konstitutsiya 65 foizga yangilangan. U 6 bo'lim, 27 bob va 155 ta moddadan iborat.

Xulosa qilib aytganda, Har bir xalqning taqdirida muhrlanib qoladigan tarixiy hujjatlar millat ravnaqi, davlatchilik poydevorining mustahkam bo'lishi uchun xizmat qilganligi bilan ahamiyatlidir. O'zbek xalqi tarixida ham keskin burilish yasagan,

istiqlol uchun kurashlar samarasi bo‘lgan, ahamiyati jihatidan asrlarga tatigulik huquqiy hujjatlar qatorida, Asosiy qonunimiz – Konstitutsiyamizni alohida ehtirom bilan tilga olamiz. Mustaqil davlatchilikning belgisi hisoblanmish Konstitutsiya, avvalo, millatning yuzi, xalqning erki ifodasi, jamiyat taraqqiyotining asosidir.

REFERENCES

1. Инагамова М.М. Сифатли таълим тизимини ривожлантиришнинг баъзи стратегик асослари //Республикаси ИИВ Малака ошириш институти ахборотномаси. Т.– 2023. № 3. 63-70 б.
2. Инагамов М.М .Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонлик масалалари: муаммолар, ютуқлар ва истикболлар//International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 3 Issue: 06 | 2023 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. P. 107-112
3. Инагамова М.М., Жўрабоев Н. Ю. . Туркистонлик аёлларнинг сиёсий мақоми//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 4 (5), May, 2024. Б.78-90
4. Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институтининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари//Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari” mavzusidagi davra suhbat materiallari to'plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
5. Инагамова М.М . Конституциявий ислохотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati» mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. Т.: 2023. Б. 59-64.
6. Инагамова М.М Конституциявий ислохотлар – аёл ҳуқуқлари ҳимоясининг гарови// Конституция – тинчлик ва тараққиёт кафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 27 йиллиги байрамини нишонлаш мақсадида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 5 декабрь). –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –Б.121-125.
17. Ўзбекистоннинг мақсадли тараққиёт стратегияси уюшган жиноятчилик, экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг ҳуқуқи кафолати//Трансмиллий уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашда ички ишлар органларининг роли ҳамда ҳамкорлик йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция тўплами / Масъул

- мухаррир техника фанлари номзоди, доцент О.Т.Ахмедов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2023. – Б.5-9.
7. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. – Adolat,2022.
8. Turg'unboyev D. Isaqov R.O'. Yangilangan konstitutsiyada yoshlar huquqlarining kafolatlari. <https://zenodo.org/records/10868932>
9. Inagamova M.M. Konstitutsiyaviy islohatlarda inson-jamiyat davlat masalalarining rivojlanish bosqichlari // “O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi inson qadrini ulug‘lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati” mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiyasi. Toshkent. 01.12.2023 yil 59-64 b.
10. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: // O‘zbekiston Respublikasi qonuni. O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri 01.05.2023 19-modda
11. Дадашева А.А. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan // Educational Research in Universal Sciences VOLUME 2.ISSUE 4. 2023. P. 203-207.
12. Дадашева А.А. Янги Ўзбекистонда маҳаллий ижро органлари фаолиятида жамоатчилик назорати// Фалсафа ва ҳуқуқ. 2022/2. Б-137-138.
13. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари// Tashkent State Transport University Google Scholar indexed Prospects for Training International Specialists in the Field of Transport DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1 Volume 3 TSTU Conference 1 2022 . Б. 117-122.
14. Дадашева А.А. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили// Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси. Жамият ва бошқаруви. Тошкент. № 2 (92). 2020. Б-125-129.
15. Дадашева А.А. Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари// Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 2-махсус сон. Тошкент. 2020. Б-227-232